

UDK: 81`373.7

G^o - 57

FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR HAQIDA UMUMIY QARASHLAR VA ULARNING NAZARIY ASOSLARI

G^ooyibov Umarjon Alisher o^g‘li

umar.goyibov@mail.ru

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108583>

Annotatsiya. Frazeologik birlik bu – qisman yoki to‘liq ko‘chma ma‘noni ifodalovchi ikki yoki undan ortiq so‘z komponentlaridan iborat til birligidir, jumladan *Cordelia’s gift, pie in the sky, Jack of all trades but master of none*, kabilar. Frazeologik birliklar haqida olimlar o‘rtasida turlicha qarashlar va nazariyalar mavjudki, natijada tilshunoslikda unga turli- tuman aspektda berilgan ta‘riflar yuzaga keldi. Frazeologik birliklar qatoriga turg‘un so‘z birikmalari, idiomalar va iboralardan tashqari maqol va matallar ham kiritilishini olimlar o‘z tadqiqot ishlarida asoslab berdi. Ushbu maqolada esa frazeologik birliklarga turli- tuman aspektda berilgan ta‘riflar muhokama qilinib, ularga munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, frazeologizm, frazeologik birlik, frazema, idioma, ibora, maqol va matallar

Ma‘lumki, frazeologik birliklar dunyoning barcha tillari uchun xos bo‘lgan lingvistik hodisadir. Ular ma‘lum bir millatning o‘ziga xosligi, milliyligi, mentaliteti, madaniyati, tarixi, adabiyoti, dini kabi unsurlarni tilda aks ettiruvchi til birliklaridan biridir. Zero, V. N. Teliya tilning frazeologik qatlami – bu ko‘zgu ekanligini, unda lingvomadaniy jamiyat o‘zining milliy o‘ziga xosligini ko‘rishini to‘g‘ri ta‘kidlab o‘tadi [Teliya, 1996; 9], T. S. Cherdanseva esa tilning ushbu qatlamini qimmatli lisoniy meros sifatida baholab, shu tilda so‘zlashuvchilar dunyoqarashi, milliy madaniyati, urf- odatlari, e‘tiqodi, tasavvur hamda tarixi in‘ikosidir, deya hisoblaydi [Cherdanseva, 1996; 58]. Darhaqiqat, frazeologik birliklar o‘zida turli madaniy kodlarni aks ettiradi, chunki, S. G. Ter- Minasova ta‘biri bilan aytganda, “tilning frazeologik qatlami har bir millatga xos bo‘lib, o‘zida qadriyatlar, axloq- odob, boshqa millatga munosabat kabilarni nafaqat saqlaydi, balki bir madaniyat orqali birlashgan jamiyatning turmush tarzi, geografik o‘rni, tarixi va an‘analarini ham namoyish qiladi. [Ter- Minasova, 2008; 80]”

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ta‘riflanishicha, frazeologiya, bir tomondan, tilshunoslikning muayyan tilgagina xos bo‘lgan frazeologizmlarni o‘rganadigan

sohasi hisoblansa, ikkinchi tomondan, biror tildagi barcha frazeologizmlar majmui sifatida qaraladi [Madvaliyev tahr., 2020]. Tilshunoslikning ushbu sohasi o'rganadigan obyekt ham asosan *frazeologizmlar* hisoblanib, ushbu termin bilan bir qatorda *frazema*, *frazeologik birlik* terminlari ham keng qo'llaniladi, chunki *frazeologizm* termini "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"da *frazeologik birlik* va *frazema* terminlari bilan sinonim terminlar sifatida qaralib, ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, ma'noviy jihatdan o'zaro bog'liq so'z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko'chma ma'noda qo'llanadigan va bo'linmaydigan, barqaror (turg'un) bog'lanmalarning umumiy nomini anglatadi [O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2000-2005].

Z. N. Abdusamadov ushbu terminlarning absolyut sinonimlar ekanligini o'z dissertatsiya ishida asoslab bergan. Unga ko'ra, *frazeologizm* termini til unsurlari nomini yasovchi "-izm" suffiksi yordamida hosil qilingan bo'lib, u *arxaizm*, *dialektizm*, *vulgarizm* va boshqa terminlar qatori til elementlaridan birining nomi sanaladi. *Frazeologik birlik* termini til sathlari birliklari tizimida leksik sathning tarkibiy qatlami hisoblanmish frazeologik sathga tegishli birliklarni anglatadi va *fonetik birlik*, *leksik birlik*, *morfologik birlik*, *sintaktik birlik*, *stilistik birlik* kabi terminlar namunasida yasalgan. *Frazema* termini esa frazeologik sath birligining maxsus nomi bo'lib, "-ema" termin yasovchi element yordamida hosil qilingan *fonema*, *leksema*, *morfema*, *sintaksema*, *stilema* terminlari qatoridan o'rin oladi [Abdusamadov, 2022; 14-15].

Bundan tashqari, ingliz tilidagi barcha frazeologik birliklar idioma, ya'ni iboralar deb hisoblanishini I. F. Belikova o'z tadqiqotida keltirib o'tgan [Belikova, 2013; 2]. Biroq, A. Madvaliyev tahriri ostidagi "O'zbek tilining izohli lug'ati"da *idioma* bilan *ibora* terminlariga alohida izoh berilgan, bunda *idioma* – bu ma'nosi o'z tarkibidagi so'zlarning ma'nolariga bog'liq bo'lmagan, yaxlit holda bir ma'no beruvchi, ixcham ibora, frazeologizmlarning bir turi deb sanalsa, *ibora* – bu biror tushuncha yoki fikr ifodalovchi, odatda, so'zlarning turg'un birikmasi, ya'ni so'z birikmasi yoki gapga teng jumla deb ta'riflanadi [Madvaliyev tahr., 2020]. Bundan kelib chiqadiki, *idioma* va *ibora* frazeologik birlik turlarining biri deb sanalsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, frazeologiyada o'rganiladigan frazeologik birlik turlarining, ya'ni terminlarining barchasi leksik- semantik faktor bilan bog'liq bo'lib, shu jihatdan farqlanadi.

Frazeologiya terminining kelib chiqishi shveysar- fransuz tilshunosi Sharl Balli bilan bog'liq bo'lib, olim dastlab "*phraseologie*" terminini qo'llab, uni alohida fan sifatida emas, balki so'z birlashmalarini o'rganuvchi stilistikaning tarkibiy qismi

sifatida baholagan, frazeologik birliklarni esa tilda mustahkam oʻrnatilgan barqaror birliklar deb taʼriflaydi. Keyinchalik tilshunoslikning mustaqil tarmogʻi sifatida oʻtgan asrning qirqinchi yillarida rus tilshunosligida paydo boʻlgan va u asosan rus olimi akademik V. V. Vinogradov bilan bogʻliq boʻlib, u chop etgan ilmiy asarlari dunyo tillaridagi turgʻun soʻz birikmalarini oʻrganishda katta burilish nuqtasi boʻldi. Turgʻun soʻz birikmalarini alohida tilshunoslik boʻlimi – frazeologiyada tadqiqot olib borish masalasi oʻtgan asrning yigirmanchi va qirqinchi yillarida oʻquv-metodik adabiyotlarda, jumladan Ye. D. Polivanov, S. Abakumov va L. A. Bulaxovskiy asarlarida ilgari surilgan. Keyinchalik, frazeologik birliklarning semantik va funksional tahliliga oid fundamental nazariya A. A. Potebnya, B. de Kurtenev, A. A. Shaxmatov, N. M. Shanskiy va O. Yesperson kabi olimlar tomonidan ilgari surildi. Oʻzbek tilshunosligida frazeologiya sohasidagi tadqiqotlar oʻtgan asrning elliginchi yillaridan Sh. Rahmatullayev, B. Yoʻldoshev va A. Mamatov kabi olimlarning ilmiy izlanishlari bilan boshlangan.

Frazeologik birliklarning shakllanishi va yuzaga kelishi haqida toʻxtaladigan boʻlsak, birinchi navbatda, ularni tarixiy- xronologik faktorlar bilan bogʻlash lozim, yaʼni frazeologik birliklarning qoʻllanilishi maʼlum vaqt ichida tilda tasdiqlanishi va haqiqatdan ham ushbu frazeologik birlik aniq tarixiy taraqqiyot yoʻlini bosib oʻtishi lozim. Oʻzbek tilida frazeologik birliklarning shakllanish masalalari bilan shugʻullangan A. E. Mamatov frazeologik birliklarning paydo boʻlishi va shakllanishini ikkita faktor bilan bogʻlaydi. Unda birinchi faktor sifatida tarixiy jarayonlar, ijtimoiy muhit, ijtimoiy- siyosiy hayot, siyosiy- maʼnaviy qarashlarni koʻrsatib oʻtadi, ikkinchi faktor sifatida lisoniy, yaʼni tilning paradigmatic qonun-qoidalari kabilarni koʻrsatib oʻtadi [Mamatov, 1999; 53].

Oʻzbek tilidagi sodda gap qolipli frazeologizmlar boʻyicha tadqiqot olib borgan Q. Hakimov frazeologik birliklarning yuzaga kelishini maʼno hodisasi bilan bogʻlab, shunday fikr yuritadi: “Frazeologik birliklar tarkibidagi boʻlaklar oʻrtasida shakllangan sintaktik munosabat oʻz qimmatini saqlagan, oʻzgarishlarga uchramagan holatda qoladi. Bunda sodda gap qolipli frazeologizmlar maʼno jihatdan til birligi holiga kelib qoladi” [Hakimov, 1994; 20].

Fransuz tili materiali asosida frazeologik birliklarni interpretatsiyaning sistem-sath nuqtayi- nazaridan tadqiq qilgan N. N. Suvonova esa soʻz birikmalarining frazeologik birliklarga aylantirilishi jarayonini oʻrgangan va bu hodisani semantik jihat bilan bogʻlab, shunday deb taʼkidlab oʻtadi: “Nofrazeologik birliklarni frazeologik birliklarga aylantirish jarayonida birikmalarning semantik moslashuv munosabatlari yoki oʻz subyektli va obyektli qurshovlari bilan boʻladigan semantik

moslashuvning buzilish munosabatlari namoyon bo'ladi, ya'ni nofrazologik birliklarning semantik jihatdan ko'chishi natijasida frazeologik birliklarga aylanishi va obrazli turg'un xarakterli so'z birikmalarining hosil bo'lishiga olib keladi" [Suvonova, 2002; 90]. I. V. Arnold dastlab turg'un birikmalar o'z komponentlarining takrorlanmas ma'nolari bilan frazeologik birlik qatlamiga kiritilganligini ta'kidlaydi [Arnold, 2019, 242-243].

Asosiy diqqat – e'tibori frazeologizmlar tabiatini va kategorial belgilarini o'rganishga, shu bilan birga, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratilgan tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaga tilshunos olimlar o'z tadqiqot ishlarida turlicha ta'rif berganlar. Jumladan, N. Shanskiy ta'rifiga ko'ra, frazeologiya – bu tilning frazeologik sistemasini, zamonaviy va tarixiy rivojlanishini o'rganadigan til bo'limi [Shanskiy, 2010; 4]; D. Qayumova nazdida, frazeologiya termini zamonaviy tilshunoslikda ikki ma'noda ishlatilib, birinchisi, frazeologik birliklarni o'rganuvchi fan ma'nosida, ikkinchisi, tildagi birliklarning tarkibiy qismi ma'nosida qaraladi [Qayumova, 2016; 84]; A. Kunin fikriga ko'ra, frazeologiya – bu murakkablashtirilgan ma'noga ega bo'lgan turg'un so'zlar birikmasi, ya'ni frazeologik birliklarni o'rganadigan fan [Kunin, 2005; 5].

Tuzilishiga ko'ra so'z birikmasiga, gapga teng, semantik jihatdan bir butun, umumlashgan ma'no anglatadigan, nutqqa tayyor holda kiritiladigan lug'aviy birlik sifatida izohlanadigan frazeologik birlik terminini esa tilshunos olimlar turlicha aspektda talqin qilganlar. Zero, R. Gleyzer tadqiqot ishlarida ko'rsatilishicha, kamida ikki yoki undan ortiq so'zdan iborat bo'lgan, sintaktik va semantik turg'unlikka ega barqaror birikmalar frazeologik birliklardir [Gleyzer, 1998; 125]; S. Kuzmin ta'kidlashicha, frazeologizmlar – bu bir- biridan ajrala oladigan so'zlardan iborat bo'lgan, ma'lum bir frazeologik qatorda aniq ma'noga ega bo'lgan birikmalar [Kuzmin, 2004; 148]; A. Turaxujayeva talqiniga ko'ra, bir butun holda ko'chma ma'no ifodalaydigan kamida ikkita mustaqil so'zdan tarkib topgan birikmalar frazeologizmlar sanaladi [Turaxujayeva, 2006; 50]; A. Kunin fikriga ko'ra, frazeologizmlar – bu to'liq yoki qisman qayta shakllangan ma'noga ega bo'lgan alohida til birliklari [Kunin, 2005; 5].

Tilshunoslikda ingliz tilidagi frazeologizmlarning nazariy asoslari A. Kunin tomonidan, o'zbek tilidagi frazeologizmlar Sh. Rahmatullayev va A. Shomaqsudovlar tomonidan batafsil yoritilgan. V. Vinogradov tomonidan ishlab chiqilgan nazariyani Sh. Rahmatullayev o'zbek tili materiallariga tatbiq etib, shuning asosida o'zbek tilidagi frazeologizmlarni o'rgangan.

S. Axmadaliyeva frazeologiyaning fan sifatida iboralarni, soʻz birikmalarini va hattoki maqol va matallarni ham oʻrganadigan fan ekanligini oʻz tadqiqot ishida asoslab bergan [Axmadaliyeva, 2016; 27]. Shundan kelib chiqadiki, frazeologiya faqat frazeologik birliklar bilan cheklanib qolmay, balki maqol va matallarning struktur va semantik tomonini ham oʻrganadi. Zero, X. D. Abdullayev taʼbiri bilan aytganda “maqollar til va nutq hodisasi, folklor janri sifatida turli- tuman qarashlarni mujassamlashtirishi jihatidan ularning frazeologizmlar, matallar va hikmatli soʻzlar bilan yaqinlashtirilishini koʻrish mumkin” [Abdullayev, 2005; 25]. B. S. Dveyk va M. B. Txalji kabi olimlar ham maqollar hayotning hamma koʻrinishini oʻrab olgan oʻz maʼnosiga ega boʻlgan turgʻun birikmalar ekanligini taʼkidlaydi [Dveyk & Txalji, 2016; 120]. Maqol hayotiy tajriba asosida xalq tomonidan yaratilgan, odatda pand- nasihat mazmuniga ega boʻlgan ixcham, obrazli va hikmatli ibora yoki gap boʻlsa, matal tugal maʼno ifodalamaydigan obrazli ibora yoki hikmatli soʻz hisoblanadi. A. Kunin maqol va matallarni kommunikativ frazeologik birliklar tarkibiga kiritgan.

Ingliz tilidagi maqol va matallar frazeologik birliklarning tarkibiy qismi hisoblansa, oʻzbek tilidagi maqol va matallar frazeologizmlarning emas, balki xalq ogʻzaki ijodining tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu oʻrinda shuni taʼkidlash kerakki, maqollar bir vaqtning oʻzida ham tilshunoslarning ham folklorshunoslarning tadqiqot obyekti hisoblanadi. Zero, A. A. Nasirov oʻz tadqiqot ishida “maqollar ijtimoiy ongning ikki shakliga, yaʼni, birinchi tomondan loʻnda va ibratomuz fikrning soʻzlar vositasidagi ifodasi sifatida tilshunoslikka, ikkinchi tomondan, badiiyligi, obrazliligi va tasviriyligi jihatidan folklorga mansub” ekanligini, “tilshunoslar maqollarni til birligi sifatida, paremiologlar ularni folklor mahsuli tarzida qabul” qilishini taʼkidlab oʻtadi [Nasirov, 2016].

Baʼzi olimlar idiomalar bilan maqollar oʻrtasidagi oʻxshash va farqli jihatlarga toʻxtalib oʻtadi, jumladan, L. Jafarova nazdida, idiomalar ham sintaktik jihatdan ham leksik jihatdan bir- biridan ajratilsa, maqollar frazeologik birlik va idiomalar sifatida alohida qismga boʻlingan holda ham ajratilsa ham nutqda ishlatilsa boʻladi; idiomalar gapda nominativ vazifani bajarayotgan bir vaqtda, maqollar kommunikativ vazifani bajaradi [Jafarova, 2016; 1345]; H. Berdiyev eʼtirof etishicha, frazeologiya paremiologiyaning bir qismi sifatida faqat koʻchma maʼnoli turgʻun birikmalarni oʻrganishi ularning farqli jihati boʻlsa, oʻrganish obyektining birligi, yaʼni barqaror birikmalarni oʻrganishi ularning umumiy tomonlari sanaladi [Berdiyev, 1983]; A. V. Kunin esa maqollarning faqatgina koʻchma maʼno anglatgan komponentga ega boʻlganlarigina frazeologizm boʻla olishini, maqollar

folklor tarkibida ham, frazeologiya tarkibida ham har xil nuqtayi nazardan o'rganilishi kerakligini ta'kidlaydi [Kunin, 1972].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ma'lum bir so'z guruhi ko'chma ma'noni anglatgan taqdirdagina turg'un so'z birikmalarga aylanishi mumkin va ular o'z navbatida tilshunoslikning alohida bo'limi – frazeologiyada keng miqyosda o'rganiladi. Maqol, matal, idioma hamda iboralar o'ziga xos tuzilishi va mazmuniga egaligi jihatdan bir- biridan farq qilinishiga qaramasdan, ular umumiy xususiyat, ya'ni turg'unligi, majoziyliigi, barqarorligi hamda ma'no yaxlitligi jihatidan frazeologik birlik umumiy termini ostida birlashadi hamda frazeologiyaning tadqiqot obyektini sifatida o'rganiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev, X. D. (2005). Xalq maqollarining “Qutadg'u bilig” poetikasidagi o'rni va badiiy estetik funksiyalari. *Filol. fan. nomzodi dis.* Toshkent;
2. Abdusamadov, Z. N. (2022). Ingliz va o'zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari. *Filol. fan. fal. dok-ri dis.* Toshkent.
3. Rashidova, U. Abjalova, M. (2023). Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari. *Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKKLAD)*, 7(2), 273-278. <https://doi.org/10.30563/turklad.1283778>
4. Abjalova M., Rashidova U. Lingvistik ta'minotni yaratishda frazeologik birliklar masalasi // “Kompyuter lingvistikasi: muammo va yechimlar”. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent, 19-aprel, 2021-yil. – B. 22-26.
5. Abjalova M.A., Rashidova U.M. Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari // “O'zbek tilining milliy korpusi: muammolar va vazifalar” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. – Samarqand, 25.03.2023. – B. 50-54.
6. Abjalova M., Abdumuminov B. Lingvistik dasturlar uchun o'zbek tilidagi frazemalar bazasini yaratish tamoyillari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollor / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021. – B. 63-67.
7. Berdiyorov, H., Rasulov, R. & Yo'ldoshev, B. (1983). *O'zbek frazeologiyasidan materiallar.* Samarqand;
8. Hakimov, Q. (1994). *O'zbek tilidagi sodda gap qolipli frazeologizmlarning zaruriy birikuvchanligi.* NDA. Toshkent;
9. Madvaliyev, A. (tahr.). (2020). *O'zbek tilining izohli lug'ati: 1 – 5 tomlar.* Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti;

10. Mamatov, A. E. (1999). O‘zbek tili frazemalarining shakllanish masalalari. *Filol. fan. dok-ri. dis. avtoref.* Toshkent;
11. Nasirov, A. A. (2016). Fransuz, o‘zbek va rus tillaridagi proverbial frazeologizmlarning semantik- stilistik va milliy- madaniy xususiyatlari. *Filol. fan. dok-ri dis.* Toshkent;
12. Suvonova, N. N. (2002). Frazeologiya interpretatsiyaning sistem-sath obykti sifatida (fransuz tili materiali asosida). *Filol. fan. nomzodi dis.* Samarqand;
13. Turaxujayeva, A. (2006). *Hozirgi o‘zbek adabiy tili (leksikologiya, frazeologiya, lug‘atshunoslik)dan o‘quv- uslubiy qo‘llanma.* Qo‘qon;
14. *O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.* (2000- 2005). Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti;
15. Арнольд, И. В. (2019). *Семантика. Стилистика. Интертекстуальность.* СПб: Изд-во С. Петербург ун-та;
16. Беликова, И. Ф. (2013). Роль фразеологизмов в лексической системе языка. *Гуманитарный вестник, 7.* Москва. с. 1-6;
17. Каюмова, Д. Ф. & Хрипкова, Д. И. (2016). Лингвокультурная специфика фразеологических единиц с компонентом модальности. *Вестник КазГУКИ, 3.* Казань. с. 84-86;
18. Кузьмин, С. С. (2004). *Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика).* Москва: Флинта Наука;
19. Кунин, А. В. (2005). *Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – 3е изд.* Москва: Дубна: Феникс+;
20. Кунин, А. В. (1972). *Фразеология современного английского языка.* Москва;
21. Телия, В.Н. (1996). *Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты.* Москва: Языки русской культуры;
22. Тер-Минасова, С. Г. (2008). *Язык и межкультурная коммуникация.* М.:Слово.
23. Черданцева, Т. З. (1996). Идиоматика и культура. *Вопросы языкознания, 1.* с. 58;
24. Шанский, Н. М. (2010). *Фразеология современного русского языка.* Москва: Едиториал УРСС, Либроком;
25. Akhmadaliyeva, S. M. (2016). Role of phraseology in learning English. *Молодой учёный, 31.* Москва;

26. Dweik, B. S. & Thalji, M. B. (2016). Strategies for translating proverbs from English into Arabic. *Academic Research International*, 7(2). Pakistan. p. 120-127;

27. Gläser, R. (1998). *The Stylistic Potential of Phraseological Units in the Light of Genre Analysis*/ Rosemarie Gläser // *Phraseology: theory, analysis, and applications* / ed. by A. P. Cowie. Clarendon Press: Oxford;

28. Jafarova, L. (2016). Challenges in translating phraseological units. *Academy publication. Theory and practice in language studies*, 6(7). Germany. p. 1341-1346.